

Encuentros
Virtuales de
Economía

www.eumed.net/eve/

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE

Arte y Sociedad

del 3 al 19 de octubre de 2011

PONENCIA

LA EVOLUCIÓN DEL METAL COMO ELEMENTO VITAL EN LAS REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y SOCIALES DE LA HUMANIDAD Y SU REPERCUSIÓN EN LA CREACIÓN ESCULTORICA

Enrique Caetano Henríquez
M^a Ángeles Maqueda Pérez
Facultad de Bellas Artes (BBAA)
Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas
Universidad de Sevilla (US)

ecaetano@us.es
usmaqueda@us.es

Resumen: El siglo XX ha supuesto para la escultura una ruptura profunda con el pasado. El avance de la técnica experimentado desde principios de siglo ha tenido una importancia clave en este proceso. Esta evolución, presente en todo aquello que nos rodea, ha proporcionado un cambio de vital importancia a la propia obra escultórica, dotándola de nuevos recursos, materiales y técnicas que han permitido al escultor la liberación de los condicionamientos tradicionales. El metal que ha acompañado al hombre intenta expresar a través del artista, todo un nuevo concepto de lo escultórico, un nuevo concepto de sociedad, un nuevo concepto del hombre en el mundo.

Palabras clave: Arte, escultura, metal, sociedad, avance, tecnología.

Introducción

La introducción del metal en el campo de la escultura como material con el que practicar la construcción directa, y centro de nuestro trabajo, es un claro y evidente reflejo de la influencia que la era industrial muestra sobre el mundo de las bellas artes. El uso de nuevos y diferentes metales y la aplicación de las técnicas de producción de la metalurgia industrial al proceso de creación artístico así lo hacen notar. De esta forma, el uso del metal forjado, soldado o ensamblado por parte del artista renueva por completo las posibilidades de lo escultórico, provocando un cambio radical de actitud en relación a la concepción de la obra como masa y forma sólida. Se proponen así nuevas relaciones entre la construcción y el espacio, los montajes se lanzan a la conquista del aire desafiando el equilibrio, creando así un amplio e interesante campo para la creación, en especial dentro del ámbito de la escultura contemporánea.

El metal, como nuevo material de este siglo, se impone como medio para un lenguaje específico con infinitas posibilidades (dado su vínculo directo con los avances que aparecen dentro del mundo industrial). Surge, por tanto, un constante campo de desarrollo para la escultura de nuestro tiempo, como lo demuestra el extenso uso que se hace de los materiales metálicos entre los escultores del último siglo y, en especial, de las últimas décadas. Incluso descubrimos como artistas con obras realizadas en su gran mayoría utilizando el soporte de otros materiales, realizan incursiones dentro del trabajo en metal, como si necesitasen experimentar y crear con él, aunque no vaya a constituir el centro de su trabajo.

La escultura, lugar de la creación, espacio del hombre. Lugar del vacío del todo, hábitat, ausencia, arquitectura, objeto, cambios de escala, peso, equilibrio, gravedad, dibujada en el aire, construcción, palpable, visible, sin lugar a duda, la escultura en general y en metal abrió las puertas hacia un nuevo mundo de percepciones de la forma y el espacio, donde el material nace de una revolución social que la acompaña desde su descubrimiento.

Para cumplir con nuestro objetivo hemos entendido que era muy necesario hacer una rápida vuelta atrás y retomar brevemente los antecedentes del trabajo directo sobre metal desde los albores de la humanidad. Entendemos que ésta es una opción necesaria para alcanzar una mejor comprensión de la obra que se desarrollará miles de años después y que se analiza en este trabajo.

Dentro del tratamiento de nuestro tema, también se introducen algunas técnicas y procedimientos de naturaleza industrial y escaso uso dentro de la labor escultórica. No obstante, hemos considerado de interés su introducción en esta investigación dado el diálogo constante que se ha establecido, y aun se establece en la actualidad, entre los avances dentro del campo tecnológico y el trabajo artístico.

El metal como elemento del avance de la sociedad

El momento histórico a partir del cual se puede hablar del metal como medio escultórico es, sin duda, el siglo XX. Este siglo ha supuesto en el campo de la escultura una ruptura profunda con el pasado. En este proceso el avance de la técnica experimentado desde principios de siglo ha tenido una importancia clave. Esta evolución, presente en todo aquello que nos rodea, ha proporcionado un cambio profundo a la propia naturaleza de la obra escultórica, con la incorporación de nuevos materiales y técnicas diferentes que han proporcionado al escultor las herramientas necesarias para liberarse de los condicionamientos de la escultura tradicional.

El paso de un siglo a otro trajo así nuevos aires de cambio, el paso de una sociedad agraria a una sociedad industrial de gran dinamismo, el gran progreso científico, da lugar a profundas transformaciones que repercutirán de manera vertiginosa en la propia visión de la vida, del pensamiento, de las ideas, y por supuesto del espacio. La creación de una poderosa economía y la aparición de una nueva sociedad de consumo, las aportaciones de Einstein con su nueva concepción del espacio, las aportaciones de Freud en el campo del psicoanálisis, la influencia de las dos guerras mundiales, etc. darán lugar a la aparición de nuevas corrientes artísticas.

De esta manera, los descubrimientos científicos, la creciente industrialización y las nuevas tendencias del pensamiento harán que los artistas se muevan en el campo de la investigación con el objetivo de encontrar nuevos lenguajes que los aparten de lo ya realizado en épocas anteriores, en una búsqueda de lo nuevo, de lo moderno, de la vanguardia.

La ruptura que plantea la escultura en este siglo va más allá de lo puramente formal, ya que se alimenta de una gran base conceptual que le lleva a rechazar toda relación con la mimesis, casi desapareciendo en las primeras décadas la escultura como vehículo de mensajes religiosos, históricos, etc., para dar paso a la obra no figurativa, a la abstracción, a la idea y al concepto. Aun así, la figuración y la abstracción convivirán, se alejarán rotundamente y se combinarán en muchos de los casos, obteniendo resultados de gran interés. “El artista del siglo XX rechazará desde el subjetivismo los postulados naturalistas del siglo XIX y romperá los límites impuestos por cualquier modelo a imitar. Se darán dos posturas base, una caracterizada por el arte como impulso expresivo y medio de manifestar la realidad profunda del hombre, y otra de firme posicionamiento contra lo racional dentro de la cual se acentúa la “procesualidad” como realización visible y método de análisis de la realidad” (Martínez del Rio, 1989).

La revolución en el concepto del arte se verá vertiginosamente acentuada por hechos históricos sin precedentes en la historia de la humanidad. La decepción tras la primera guerra mundial dará lugar a las corrientes nihilistas, provocando una reacción de rechazo a la sociedad y a la propia obra de arte. El artista toma una actitud crítica contra los valores establecidos de una sociedad materialista y propone el principio del “no arte”. La escultura adquiere una apariencia compleja, anti funcional. El artista en este momento se encontrará en una situación de opresión de profunda decepción y su arte es consecuencia de su afán de liberación.

Tras el paso de las dos guerras mundiales, y rota la unidad europea, París deja de ser foco de atracción artística y éste pasa a Nueva York. Este hecho es decisivo para el arte y florece el arte americano, iniciándose un proceso de enorme desarrollo y de gran aceleración donde la obra pasa de ser una imagen a un objeto, produciéndose la exaltación del mismo. “El arte contemplará la realidad a través de los objetos producidos por ella misma. El artista llegará a componer su obra con fragmentos de desecho, objetos encontrados y todo tipo de elementos característicos de la más pura cotidianidad, como exponentes de una nueva percepción de la realidad... Aparece la idea, la concepción, la preponderancia de los aspectos conceptuales como únicos responsables del hecho artístico” (González, 1998).

La utilización de nuevos materiales será uno de los hechos más importantes. En la nueva escultura, frente a los tradicionales como la madera o la piedra, se utilizarán materiales como el vidrio, el plexiglás, el hormigón, objetos de desecho, el alambre, el hierro o el acero. Estos materiales en muchos de los casos convivirán junto a los tradicionales creándose obras de mayor heterogeneidad, abriendo campo a una nueva experimentación de nuevas formas y técnicas distintas, nace así el ensamblaje como

nueva técnica escultórica y se obtienen resultados novedosos como la transparencia o los reflejos, y se conquista la cuarta dimensión: el movimiento.

El Metal será ahora para el escultor el material idóneo para llevar a cabo una gran revolución formal, renovando por completo las posibilidades de la escultura. Éste introduce nuevas posibilidades de construcción en el espacio y un cambio radical de actitud en relación a la concepción de la obra como masa y forma sólida. Atrás quedará el ejercicio tradicional de la talla y el modelado para abrir paso a una nueva exploración del espacio. Así el metal soldado o forjado permite una nueva manera de ocupar el espacio, de explorarlo, de conquistarlo, favoreciendo otros equilibrios con una libertad sin precedentes para el artista que producirá una profunda transformación en el campo de lo escultórico y será germen de incalculable valor para el arte contemporáneo.

Historia del metal, descubrimientos, técnicas y procesos

Si bien es cierto que el metal adquiere un protagonismo privilegiado como material escultórico de elaboración directa con el nacimiento de la sociedad industrial y las técnicas de soldadura, es interesante recordar que el uso de éste con fines expresivos lo encontramos ya en épocas prehistóricas, aunque no será hasta los albores de la época histórica cuando se proponga como una de las técnicas de mayor importancia para las artes plásticas.

El metal se convierte en un elemento de vital trascendencia en el desarrollo de la humanidad, un elemento propulsor de la propia evolución, estando asociado a las grandes revoluciones de la humanidad. Así, en tiempos de la revolución neolítica, el metal ayuda a ampliar la división social del trabajo y, por tanto, la organización de la sociedad en clases. Los metales, primero el cobre, luego el bronce (cobre y estaño) y finalmente el hierro constituyen un factor que hará incrementar la fuerza y el poder del grupo que posea esa tecnología.

El descubrimiento del cobre es situado unos 4.000 años a.C. Su hallazgo se sitúa simultáneamente en la península de Sinaí, en el este de Egipto, y en el este de sumeria, actualmente Irán. El cobre fue un material abundante, por lo que fue profusamente utilizado en la fabricación de herramientas. En el tercer milenio a.C. se descubre, al calentar cobre y estaño, una variedad de cobre de mayor dureza, el bronce (Martín,1995).

El bronce fue el gran aliado del ejército en la guerra de Troya. Utilizado en armas y corazas hicieron del ejército troyano un enemigo invencible. Gracias a ello, los forjadores de la época disfrutaban de un reconocimiento y prestigio muy elevado, disfrutando de una posición prominente dentro de la sociedad, hasta el punto de ser divinizado su oficio con la figura de Hefaiostos, dios mitológico de la fragua.

Para trabajar estos metales, durante un gran periodo de tiempo comprendido desde el III milenio hasta la mitad del siglo I a.C., era utilizada en el antiguo Oriente, Egipto, Asia anterior, la Grecia arcaica y Etruria la primitiva técnica del martilleo en frío. A esta técnica se le denominaría en Grecia como “Asphyrélaton” que significa “realizado con martillo”. Esta técnica se utilizaba mayoritariamente para manipular el metal, mientras que el procedimiento del metal fundido se utilizaba sólo para piezas de pequeño formato (no es hasta el siglo VI en Grecia cuando la técnica de la fundición acapara mayoritariamente la producción de escultura en metal).

Las técnicas primitivas utilizadas dependían del tamaño de la pieza. Así, para piezas de pequeño formato, el modelado se conseguía en relieve martilleando con punzones la cara interna de la lámina, utilizando la técnica del repujado. Ejemplo de estas piezas podemos encontrarlos en el *Yelmo de Meskalam-dug* de Ur hacia el

2500 a.C. o en los vasos de oro de *Vafio*. Para las piezas de mayor tamaño el procedimiento se realizaba martilleando la cara exterior de la lámina sobre un molde de material duro, adaptando la lámina a éste. Como muestra de esta técnica se encuentran los animales en relieve de bulto redondo en el-Obeid del primer periodo dinástico de Ur, de Grecia tenemos las *estatuillas de Dredos*, la figura femenina del *Santuario de Hera* en Samos o el *busto femenino de Vulci* de principios del siglo V. En algunos casos la realización de la obra era de técnica mixta, como es el caso de la *estatua de Phiosis I de Hierakonpolis*, donde se combina el trabajo de la lámina de metal martilleada para el cuerpo, mientras que la cara y las extremidades eran obtenidas mediante el proceso de fundición (Sborgi, 1981).

Pronto se descubrió, por parte de los hititas, que el hierro puro aumentaba su dureza al dejar que una cantidad de carbón vegetal se sumara a éste formando una aleación, descubriendo así el acero, que confería a las herramientas mayor dureza y afilados más prolongados. La manufactura del acero fue un hito decisivo en la historia de la metalurgia del hierro. “Durante mucho tiempo una misma persona era la que se encargaba tanto de la extracción del hierro como de la fabricación del objeto. Será posteriormente, ya en época romana, cuando se puede hablar de una especialización de los oficios, ya que es en este momento cuando se hace una distinción entre la figura del fundidor y la del herrero. En cuanto a la técnica de extracción, así como en la elaboración, no hubo prácticamente cambios hasta la Edad Media” (Leva, 1986).

El hierro se trabajaba directamente batiéndolo en caliente sobre el yunque con la ayuda de un martillo hasta conformar la forma deseada, es decir, forjándolo, ya que la técnica de fundición mediante molde no estaba preparada para conferir la temperatura de fusión adecuada para fundir el metal hasta el punto de hacer una coladura lo suficientemente líquida para recorrer sin problemas el interior del molde.

No existe en esta época evidencia de una auténtica producción artística en hierro, pero también es lógico pensar que la escasez de ejemplos se deba a que este material sufre un deterioro considerable debido a su tendencia a generar óxido o herrumbre, esta tendencia a alterarse con el tiempo por el aire y la humedad era hasta su total destrucción su gran inconveniente. Para evitar la herrumbre había que protegerlo con capas de barnices que disfrazaban su aspecto original, pero que aumentaban su resistencia a las agresiones externas.

El batido del hierro no encontró en ese momento posibilidades expresivas para el arte con mayúsculas, pero sí en las artes aplicadas. Las láminas de hierro permitían ser cortadas en tiras, ser perforadas en frío con un serrucho, eran cinceladas consiguiendo virtuosos modelados, y también se podían forjar en caliente dentro de cuños grabados adaptándose a la forma deseada gracias a su maleabilidad. No obstante, no fue un material idóneo para el trabajo en joyería ni para objetos de uso doméstico, aunque sí en la fabricación de quicios, cancelas, rejas, cerraduras, cajas fuertes, repisas, barandillas, etc.

En el siglo XIII tenemos una de las obras maestras del arte en hierro. Se trata de las cancelas de las catedrales góticas en Francia. Éstas fueron realizadas con una técnica novedosa para aquel momento que consistía en forjar el metal en caliente dentro de matrices esculpidas que el hierro reproducía. Posteriormente, en el siglo XV en Alemania, se crea un método de trabajo en frío donde se utilizaba la sierra y el cincel, y se realizaban soldaduras mediante numerosas tachuelas (Martínez del Río, 1989) es ya en el siglo XVIII cuando se producen nuevos avances significativos en las técnicas de trabajo sobre hierro fundido. Y es en este siglo cuando Inglaterra se pone en cabeza en los procedimientos de extracción y elaboración del hierro. Se empieza así a utilizar el hierro al servicio de la arquitectura como material privilegiado para la construcción,

dando la posibilidad de crear formas nuevas imposibles de realizar hasta ahora con los materiales tradicionales. De finales de este siglo y comienzos del XIX son las primeras construcciones en hierro y acero, puentes, diques y pabellones de la primera exposición universal que serán toda una revolución arquitectónica para la época. En el campo de la escultura en esta época llegaron a fundirse pequeñas esculturas en hierro que sustituían a las de bronce. Estas esculturas proliferaron en la clase burguesa dado su menor coste, aunque no gozaban de una alta calidad artística (Sborgi, 1981).

El hierro, poco a poco, se fue sustituyendo cada vez más por el acero, convirtiéndose esta aleación por su composición y dureza en el material más usado, imponiéndose desde mediados del siglo XIX en el sector de la industria bélica, la maquinaria y la arquitectura, desarrollándose y creando nuevas aleaciones y nuevos aceros como el acero amarillo (cobre y acero), acero meteórico (níquel y acero), etc.

El metal como elemento renovador de la escultura del siglo XX, fruto del desarrollo tecnológico y los avances científicos de una nueva sociedad

Aunque, como hemos visto, el metal como material de elaboración directa para usos expresivos, dentro del campo escultórico, lo encontramos en épocas prehistóricas, y que su desarrollo es consolidado para este fin, en el comienzo de la época histórica, será a principios del siglo XX, y en el desarrollo del mismo, cuando alcanzará su mayor expresión. Se convertirá en verdadero protagonista de la creación, dentro del campo de las artes plásticas, en material hacedor de, un auténtico “Arte” con mayúsculas.

De esta manera, el metal es sin duda el medio escultórico por excelencia del siglo XX. El encargado de proporcionar nuevos campos de expresión hasta entonces, impensables.

Producto de un proceso que supone una revolución en todos los aspectos, provocado por el asombroso avance de la técnica, que proporcione en el momento histórico, los recursos necesarios para un cambio profundo en la obra escultórica. Sin lugar a duda este cambio fue posible gracias a la incorporación de nuevos materiales, técnicas y herramientas, que posibilitaron una ruptura total con las concepciones de la escultura tradicional.

Así la revolución de la humanidad en el pasado siglo fue para bien y para mal, una de las mayores de todos los tiempos. El paso a una sociedad industrial y el avance económico que ello supuso, crearon la incipiente y fuerte semilla de una nueva sociedad de consumo, así como los avances científicos. Todo ello creó también las nuevas concepciones de pensamiento.

El azote de las dos guerras mundiales fue tristemente, fuente de creación para numerosas corrientes de pensamiento, que marcaron nuevas ideologías. Y el avance tecnológico invertido en estas, sentaría las bases de nuestra avanzada sociedad actual. Así pues, las guerras mundiales, lamentablemente son una de las grandes fuentes donde bebió nuestro progreso. Con ellas se inició un proceso de enorme desarrollo y de gran aceleración, para el arte en general, y para en la escultura en especial, que tomó los avances tecnológicos como una gran caja de nuevas herramientas con las que construir y montar.

La ruptura planteada por la escultura del siglo XX, ha ido como hemos visto, más allá de lo puramente formal, ya que estuvo alimentada por una gran base conceptual. Esta fuerte base, hará que se aleje de concepciones del pasado como la mimesis, dando paso a la obra no figurativa, y dejando atrás su vínculo con poderes religiosos y políticos. Dando paso a la abstracción, a la idea y al concepto.

Aún así hemos visto como la figuración y la abstracción, convivieron siempre, alejándose y acercándose continuamente, incluso combinándose ambas, consiguiendo sin duda resultados de gran interés.

Así el metal, ha supuesto para el escultor, el medio ideal en el que trabajar de manera directa, para una hacer una gran revolución, tanto a nivel formal como conceptual. De esta manera hemos visto como el uso del metal, renovó por completo las posibilidades de la escultura.

El metal fue el material idóneo para conquistar el espacio, introduciendo novedosas posibilidades de construcción para la escultura. A su vez supuso una nueva concepción de la obra, una nueva concepción lejos de de la consideración de la obra como masa, donde ejercicios como la talla y el modelado eran los protagonistas. Se abrió un nuevo mundo a explorar, un mundo lleno de infinitas posibilidades, donde liberarse de condicionamientos tradicionales, “el espacio”. Así el metal forjado o soldado permitió esta exploración, donde los equilibrios se renuevan, donde todo es posible, donde la libertad adquirida no tiene precedentes, donde la conquista del espacio es absoluta e infinita. Esto hizo que se produjera una profunda transformación en el campo de la escultura del momento, y que fue de manera incuestionable, germen de la escultura contemporánea.

El trabajo directo sobre metal. La escultura construida

La procesualidad en el trabajo escultórico cobró gran importancia en el siglo XX, ya que dos posturas principales actuaron como base; una en la que el arte se caracterizaba por ser impulso expresivo de la realidad interior del hombre, y una segunda postura, en la que se rechazó, lo racional, donde se acrecentó la importancia de lo procesual, como método de análisis de la realidad.

Sin lugar a duda el proceso de elaboración de una escultura en metal no deja de ser complejo, y requiere no solo del conocimiento del material por parte del artista, sino de todas sus técnicas y procesos de construcción, que el mismo puede manejar o que los procesos industriales le pueden aportar.

En estas nuevas obras que no fueron ni talladas, ni esculpidas, ni modeladas, encontramos una máquina de hacer obra escultórica, donde los distintos autores nos han sorprendido con una fuente inacabable de creatividad, al servicio de estas nuevas construcciones.

Esta máquina de hacer obras, fenómeno de incalculable valor no sólo para la evolución de la escultura, sino del arte en general, nos ha dado figuras tan emblemáticas como el trío español impulsor, formado por Picasso, González y Gargallo. Picasso, con su gran y desbordante creatividad donde el material y el procedimiento está al servicio de la idea, convirtiéndose en un medio más de su desbordante ingenio creador, disparó el comienzo de la carrera, si bien Gargallo y González fueron grandes concedores de las técnicas y el material, y hallan en esta labor su verdadero fin, con una entrega total al material y sus posibilidades.

De esta forma, esta manera de hacer, de vivir la creación con el material será una constante. Autores que inevitablemente encontrarán en el metal una fuente inevitable a la que acudir, donde descubrirán nuevas posibilidades creativas, un nuevo medio de expresión, y aquellos que de manera entregada se prodigarán casi de manera exclusiva al material, dedicados y especializados, verdaderos expertos en él, en sus técnicas y procedimientos. Ambos perfiles nos han dejado un legado privilegiado, si bien estos últimos, con su obra, nos aportaran a nivel técnico y procesual, la mejor fuente.

Es interesante a este respecto, y con ello nos referimos a la formación a nivel material, técnico y procesual de cada artista, buscar el origen de dicha formación, cómo accedieron a ella, dónde entraron en contacto con el material, o dónde aprendieron sus recursos.

En mucho de los casos, nos encontramos que ha habido un contacto con el material y la adquisición de los conocimientos en cuanto a técnicas y procedimientos, a través de una vinculación directa con un oficio. Así, fueron numerosos los artistas, que o bien, tienen su origen en un contacto con el trabajo a través de una vinculación familiar con el oficio, siendo hijos o nietos, de herreros u orfebres, claro exponente es la figura de Julio González. En otros casos, es de vital importancia el encuentro casual o buscado, con la figura del herrero, de la que se han formado numerosos artistas. Es el caso, de autores como, Anthony Caro o Chillida entre otros.

Las restantes fuentes, son dadas por aquellos oficios que vienen dados por un trabajo específico, dentro de la manufactura industrial de la época, empresas donde muchos de ellos estuvieron trabajando. Nos encontramos dentro de este perfil, artistas como Julio González que trabajó durante un tiempo en la compañía Soldadura Autógena Francesa, como aprendiz soldador en la calderería, aprende esta técnica. David Smith, aprenderá los procedimientos de soldadura tras su paso por el trabajo de operario en una fábrica de automóviles, Robert Jacobsen de su labor como mecánico o el caso de Martín Chirino entre otros, que trabajará en la construcción y reparación de barcos. Todos ellos, entre muchos otros, tendrán en este contacto laboral, su mayor fuente de recursos y de conocimientos.

En otros casos, será la formación académica en otras disciplinas la que enriquecerá al escultor, que es a la vez ingeniero o arquitecto. Será el estudio en estas disciplinas significativo en autores como Calder, Chillida, o Anthony Caro, entre otros. En otros casos, los unos aprenderán de los otros, en cualquier caso, el artista que se enfrenta a la creación directa en metal, que se introduce en este apasionante lenguaje escultórico, de una u otra manera busca el conocimiento de técnicas y procedimientos. Todo ello nos da una idea de la gran relación existente entre las técnicas y procedimientos y la creación artística.

Así en estos nuevos escultores, el origen de su formación, cómo adquirieron el conocimiento de las técnicas y los procedimientos serán vitales, así como el tipo de metales utilizados, las fuentes de adquisición del material, las técnicas y procedimientos de montaje, el uso de la tecnología más avanzada, el uso de procedimientos industriales, o el estudio de los procedimientos previos a la realización de la obra, como maquetas, uso del color, movimiento, sonido, e incluso la incorporación de otros materiales convivientes, sobre todo en la época actual.

La utilización de nuevos materiales junto con el metal será otra de las novedades de una nueva escultura. Así estos nuevos materiales como el vidrio, plexiglás, hormigón etc. harán que el panorama de lo escultórico se renueve por completo, dejando atrás materiales tradicionales, creando obras de una gran heterogeneidad, abriendo aún más el campo de la experimentación tridimensional.

Conclusiones

Así, primero fue el uso del cobre, el latón y el bronce, recortados y repujados. Posteriormente del hierro y el acero forjado o soldado, posteriormente el uso de nuevos aceros como el acero corten o el acero inoxidable, para finalmente imponerse el uso de los materiales metálicos de desecho e industriales, y todas las posibles manipulaciones de éstos, unas veces de manera individual y otras de manera combinada, lo que

conforma un campo de posibilidades incalculables. Los metales se convierten por la potencialidad de su expresión en el material símbolo de nuestra cultura desarrollada, aspecto que no ha pasado desapercibido para los escultores de nuestro tiempo.

Por ello, en esta nuestra labor investigadora, la historia de la escultura en metal ha sido analizada desde “la visión propia de un artista” intentando esclarecer este aspecto a menudo carente y buscando la evolución de la misma en el avance tecnológico que la fomentó.

El viaje es asombroso, la revolución de la humanidad en este siglo ha sido vertiginosa. Y la escultura ha sido, de todas las artes plásticas, la mayor pionera en reflejar el cambio de la sociedad, en ser el máximo exponente de una nueva era.

Y con ella, un material, el metal. Nunca un material posibilitó tal revolución más que el mismo, nunca un material llevó a la escultura a tan altos logros, a tal crecimiento, no sólo formal, sino acompañado de la más profunda catarsis de dogmas, en cuanto a concepción de la obra misma, del propio acto creativo.

Referencias

DAVAL, J.L.: *La aventura de la escultura moderna. Monumentalidad y nuevas técnicas*. Carrogio, S.A. de Ediciones, Barcelona 1986. Pág. 208.

JULIÁN GONZÁLEZ, I.: *Lo mejor del arte del siglo XX*, 2. Historia 16, Madrid 1998.

LEVA PISTOI, M.: *Los metales*. Ed. Cátedra, Madrid 1981.

LUCI-SMITH, E.: *Movements in art, 1945*. Thames and Hudson, Londres 1969.

MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: *Las claves de la escultura*. Ed. Planeta, Barcelona 1995.

MARTÍNEZ DEL RÍO, L.J.: *Técnicas industriales de soldadura adaptadas a los procesos de la escultura en metal*. Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1989.

MAQUEDA, M.: *El metal como elemento renovador de la escultura del siglo XX, antecedentes técnicos y procesos. La orfebrería sevillana como fuente de nuevos recursos*. Tesis doctoral 2010.

SBORGI, F. *La escultura en metal*. Ed. Cátedra, Madrid 1981.